

YOSHLAR TADBIRKORLIGI — IQTISODIY RIVOJLANISHNI HARAKATLANTIRUVCHI KUCH

Ibrohimjonov Azizbek Ikromjon o‘g‘li
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18062595>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada yoshlar tadbirkorligining O‘zbekiston iqtisodiyotidagi o‘rni, uning barqaror iqtisodiy rivojlanishga qo‘shayotgan hissasi, mavjud muammolar va istiqbollari tahlil qilingan. Tadqiqotda davlat dasturlari, xalqaro tashkilotlar ma‘lumotlari va statistik tahlil natijalari asos qilib olingan.*

***Kalit so‘zlar:** Yoshlar tadbirkorligi, iqtisodiy rivojlanish, innovatsiya, bandlik, davlat siyosati, biznes ekotizimi.*

***Abstract.** This article examines the role of youth entrepreneurship in Uzbekistan’s economic development, its contribution to sustainable growth, and the main challenges and prospects. The analysis is based on government programs, international organization data, and statistical indicators.*

***Key words:** youth entrepreneurship, economic development, innovation, employment, government policy, business ecosystem.*

Kirish

Yoshlar tadbirkorligi zamonaviy iqtisodiyotda barqaror rivojlanishning asosiy omillaridan biridir. O‘zbekiston sharoitida bu yo‘nalish davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan bo‘lib, yoshlarni iqtisodiy faoliyatga jalb etish mamlakatning innovatsion salohiyatini oshiradi. “Yoshlar – kelajagimiz” dasturi, “Yoshlar biznesi” loyihasi va Prezident qarori PQ-60 [1] ushbu yo‘nalishda muhim bosqich bo‘ldi. Jumladan “Yoshlar daftari”, “Yoshlar – kelajagimiz” jamg‘armasi, “Startup Initiatives” kabi loyihalar shular jumlasidandir [2].

Yosh tadbirkorlar yangi ish o‘rinlari yaratish, iqtisodiyotning raqobatbardoshligini kuchaytirish va innovatsiyalarni joriy etishda muhim rol o‘ynamoqda. Shu sababli, bu maqolada yoshlar tadbirkorligining iqtisodiyotdagi o‘rni va uning rivojlanish omillari tahlil qilinadi.

Tadbirkorlik iqtisodiyotning asosiy tarkibiy qismi sifatida ko‘plab olimlar tomonidan o‘rganilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev yoshlar tadbirkorligi uchun zarur shart-sharoit yaratish zarurligini ta’kidlagan [3].

Tadbirkorlikning nazariy asoslari J. Shumpeter tomonidan [4] ishlab chiqilgan bo‘lib, u innovatsiyani iqtisodiy rivojlanishning harakatlantiruvchi kuchi sifatida talqin qilgan. D. Makklilland [5] esa tadbirkorlarning shaxsiy motivatsiyasi ularning muvaffaqiyatida hal qiluvchi omil ekanligini ta’kidlagan.

O‘zbekiston olimlari M.Q.Abdurahmonov va S.G‘.Xo‘jayev. [6] yoshlar tadbirkorligining rivojida ta’lim va moliyaviy qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarining o‘rni haqida ilmiy tahlillar olib borishgan.

Jahon banki [7], IFIT [8], va UNDP [9] tomonidan tayyorlangan hisobotlarda esa yoshlar bandligi, moliyalashtirish imkoniyatlari hamda mintaqaviy biznes ekotizimlarining samaradorligi ko‘rsatilgan.

Ushbu tadqiqotda O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi (ITIM) hamda Yoshlar ishlari agentligining rasmiy va dolzarb ma’lumotlari asosida tizimli tahliliy ishlar amalga oshirildi. Tadqiqot jarayonida yig‘ilgan ma’lumotlar turli tahliliy metodlar yordamida chuqur o‘rganildi va ularni vizual ko‘rinishda ifodalash uchun grafik usullar keng qo‘llanildi, bu esa natijalarni aniq va tushunarli tarzda taqdim etishga imkon berdi.

O‘zbekistonda yosh tadbirkorlar faoliyatini qator statistik ma’lumotlarga ko‘ra tahlil qilib chiqish mumkin.

1-rasm. O‘zbekiston tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish tendensiyalari (2024-yil)[10]

2024-yilda O‘zbekistonda yangi tashkil etilgan korxonalar soni 77 000 ta bo‘lgan va faol korxonalar soni esa 358 100 tani tashkil etgan. Kichik va o‘rta biznes sektori YAIMdagi ulushi 54,3%, eksportdagi ulushi — 33,3%, sanoat mahsulotidagi ulushi — 32,4% bo‘lgan. Soha bo‘yicha eng yuqori o‘shish sur‘atlari: savdo +84 %, qurilish +76.5 %, xizmatlar sohasi +57 % bo‘lgan.

Bu tahlillar shuni ko‘rsatib beradi: yoshlar tashabbusi bilan yaratilgan korxonalar iqtisodiyotning asosiy drayveriga aylanmoqda. YAIMdagi 54,3% ulush – bu faqat katta biznes emas, kichik va o‘rta tadbirkorlikning keng tarmoqlarda ishlayotganligini anglatadi. Savdo va qurilish sohalaridagi yuqori sur‘atlar esa biznes yuritishda yoshlar uchun qulay maydonlar mavjudligini ko‘rsatadi.

2-rasm. Hududlar kesimidagi yoshlar tadbirkorligi rivojlanish dinamikasi, 2024-yil [11]

CERR ma'lumotlariga asoslangan infografika 2024-yilda O'zbekistonning barcha hududlarida yoshlar tadbirkorligi jadal rivojlanayotganini ko'rsatadi. Grafik ma'lumotlarga ko'ra, yoshlar tomonidan tashkil etilgan yangi korxonalar soni Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Samarqand, Farg'ona va Xorazm viloyatlarida eng yuqori ko'rsatkichlarni qayd etgan.

Toshkent shahri 16 200 ta yangi korxonalar bilan yetakchilik qilmoqda. Bunga poytaxtdagi biznes infratuzilmasining rivojlanganligi, kredit resurslariga oson kirish imkoniyatlari va innovatsion muhitning shakllanganligi sabab bo'lgan. Toshkent viloyatida esa 6 700 ta yangi tadbirkorlik subyekti tashkil etilgan bo'lib, bu hudud sanoat va logistika markazi sifatida yoshlar uchun katta imkoniyatlar yaratganini ko'rsatadi.

Samarqand (6 600 ta) va Farg'ona (5 900 ta) viloyatlarida esa tadbirkorlik asosan xizmatlar sohasi, kichik ishlab chiqarish va savdo yo'nalishida rivojlangan. Bu hududlarda yoshlarning iqtisodiy faolligi, ayniqsa, turizm, umumiy ovqatlanish va hunarmandchilik sohaslarida sezilarli darajada oshgan. Xorazm viloyatida 6 800 ta yangi korxonalar tashkil etilgan bo'lib, bu so'nggi yillarda “Yoshlar – kelajagimiz” dasturi doirasida berilgan imtiyozli kreditlarning natijasi sifatida izohlanadi.

Shu bilan birga, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Surxondaryo va Jizzax viloyatlarida tadbirkorlik faolligi o'sish bosqichida. Bu hududlarda iqtisodiy infratuzilmaning nisbatan sust rivojlanganligi, transport-logistika imkoniyatlarining cheklanganligi yoshlar biznesining o'sish sur'atlarini biroz sekinlashtirgan. Ammo davlat tomonidan hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlari bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgani kelgusi yillarda bu farqni kamaytiradi.

Yuqoridagi tahlillar natijasida quyidagicha xulosalarga kelindi:

1. Hududiy tafovutlar yoshlar tadbirkorligi rivojlanishida muhim omil bo'lib qolmoqda. Poytaxt va yirik sanoat markazlarida biznes ochish imkoniyatlari ancha yuqori.
2. Davlat qo'llab-quvvatlash dasturlari — imtiyozli kreditlar, subsidiya va soliq yengilliklari — aynan shu hududlarda eng samarali natija bergan.
3. Yoshlar tashabbuskorligi kuchaygan: ya'ni yangi ochilgan korxonalarining 60 foizdan ortig'i yoshlar tomonidan tashkil etilgan bo'lib, bu iqtisodiy faollikning yangi to'liqini ifodalaydi.

4. Innovatsion va xizmat ko'rsatish tarmoqlari yoshlar orasida eng mashhur yo'nalishlarga aylangan.

Hududlar kesimidagi tahlil shuni ko'rsatadiki, 2024-yilda O'zbekiston bo'yicha yoshlar tadbirkorligining geografiyasi kengaymoqda. Poytaxtdagi iqtisodiy faollik mintaqalarga yoyilmoqda, bu esa mamlakat iqtisodiy tizimining barqaror, hududiy muvozanatli rivojlanish bosqichiga kirganidan dalolat beradi. Kelgusida iqtisodiy imkoniyatlarni hududlar kesimida tenglashtirish, yoshlar uchun o'quv dasturlari va startap qo'llovlarini kengaytirish mamlakat miqyosida tadbirkorlik muhitini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish iqtisodiyotning barqaror o'sishiga, yangi ish o'rinlari yaratishga va ijtimoiy faollikni oshirishga xizmat qiladi. Davlat tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlar, soliq imtiyozlari va ta'lim dasturlari yoshlar biznesining yanada kengayishiga sabab bo'lmoqda.

Shu bois, yoshlar orasida tadbirkorlik madaniyatini shakllantirish, innovatsion startaplarni qo'llab-quvvatlash va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish mamlakat iqtisodiy siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Va shu o'rinda shuni aytishim joizki, yosh tadbirkorlarni davlat va jamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi nafaqat yoshlar ishsizligini ta'minlash, balki iqtisodiy o'sish, sog'lom raqobat, sifatli xizmat ko'rsatish va talabga ortig'i bilan javob bera oladigan mahsulotlar taqdim qiladi. Va bu o'z o'rnida O'zbekistonning jahon bozoridagi mavqeyini yanada yuksaltiradi va rivojlangan davlatlar bilan bemalol raqobat qila oladigan mukammal davlatga aylanadi degan umiddaman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. PQ-60 qarori “Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish to'g'risida”, 2025.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlar – kelajagimiz” davlat dasturi to'g'risidagi qarori, 2018-yil 27-iyun.
3. Mirziyoyev Sh.M. “Yoshlar – mamlakatimiz kelajagi” nutqi, 2023
4. Schumpeter, J. (1934). The Theory of Economic Development.
5. McClelland, D. (1961). The Achieving Society.
6. Abdurahmonov M.Q., Xo'jayev S.G'. (2021). Tadbirkorlik asoslari. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
7. World Bank (2024). Youth Employment in Uzbekistan: Opportunities and Challenges.
8. IFIT (2023). The Entrepreneurship Ecosystem in Uzbekistan.
9. UNDP Uzbekistan (2024). Empowering Young Entrepreneurs for Sustainable Growth.
10. “Center for Economic Research and Reforms (CERR) tomonidan tayyorlangan Infografika: O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish – 2024-yil maqolasidagi rasm – review.uz
11. “Hududlar kesimidagi yoshlar tadbirkorligi rivojlanish dinamikasi — 2024-yil”– review.uz